

LA MADONNA DEI PALAFRENIERI

MERISI MICHELANGELO DETTO CARAVAGGIO

(Milano 1571 - Porto Ercole 1610)

INVENTARIO: 110

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

In seguito al rinnovamento della basilica di San Pietro in Vaticano, il 31 ottobre 1605 i membri della potente Arciconfraternita dei Palafrenieri decisero di commissionare una nuova pala, raffigurante la Vergine con sant'Anna e il Bambino, destinata a sostituire il vecchio quadro di Leonardo da Pistoia e Jacopino del Conte che, a causa del suo formato, non era più compatibile con le dimensioni della rinnovata cappella.

La tela, affidata a Caravaggio entro il 1 dicembre 1605 - data del primo anticipo pagato all'artista -, fu eseguita nel giro di pochi mesi e consegnata dal pittore l'8 aprile 1606 al decano Antonio Tirollo che, dopo averla fatta collocare sull'altare, ne ordinò la rimozione (Spezzaferro 1974. La questione è stata inoltre riesaminata da Rice 1997; Coliva 1998; Beltramme 2001). Il 16 aprile 1606, infatti, alcuni facchini furono incaricati di togliere la pala dall'altare e di trasportarla nella vicina chiesa di Sant'Anna dei Palafrenieri dove, vista dal cardinale Scipione Borghese, fu da questi comprata il 20 luglio dello stesso anno per la somma di 100 scudi, una cifra superiore a quella sborsata dall'Arciconfraternita a Caravaggio (75 scudi).

Secondo la tradizione, la tela fu rifiutata poiché ritenuta troppo realista e poco sacra per essere esposta alla pietà dei fedeli, contravvenendo di fatto ai principi di decoro stabiliti dalla Controriforma circa la raffigurazione dei soggetti sacri. Cercando di ribaltare questa visione, Walter Friedländer (1954; *Id.* 1955), seguito da Jacob Hess (1954, pp. 273-275), dimostrò sulla base di evidenze storiche che il rifiuto non fu dovuto a implicazioni iconografiche o dogmatiche, bensì all'impossibilità del sacello di accogliere la nuova tela, le cui dimensioni superavano in altezza quelle del vano stesso. Secondo lo studioso, inoltre, il tentativo operato dai confratelli di sistemare in qualche modo la pala nella cappella, dimostrerebbe le loro buone intenzioni, frenate però dalle brame collezionistiche di Scipione, desideroso di entrare in possesso del dipinto caravaggesco.

Dal canto suo, Luigi Spezzaferro (1974) riteneva che il rifiuto riguardasse un altro quadro, la *Morte della Vergine*, dipinta da Caravaggio per Santa Maria delle Scala, le cui vicende si proiettarono negativamente sulla tela dei palafrenieri tramite il cardinale filospagnolo Tolomeo Gallio di Como, interpellato dai confratelli in cerca di assistenza sulle sorti del quadro. Secondo lo

studioso, infatti, il prelado avrebbe influenzato il parere dei committenti che optarono di conseguenza per la rimozione dell'opera.

Al di là di queste ipotesi, è certo che la tela presenta alcune soluzioni non proprio confacenti a un dipinto devozionale, come la raffigurazione eccessivamente umana di Anna che, pur essendo la patrona dei palafrenieri, fu rappresentata da Caravaggio come una vecchia popolana, piena di rughe, in una posizione di scarso rilievo nell'economia del dipinto (Settis 1975). Secondo la critica, infatti, questo apparente distacco della santa - il cui nome in ebraico significa 'grazia' - fu visto con sospetto dalla Chiesa che vi avrebbe letto un'evidente separazione della 'grazia' dall'opera di salvezza dell'umanità. La sua figura, così particolarmente perturbante, è stata avvicinata da Salvator Settis (1975) alla statua di Demostene e alla conseguente iconografia della meditazione, il cui modello sarebbe stato suggerito al pittore dal letterato Giovanni Zarattini Castellini.

Secondo molti studiosi, inoltre, particolarmente scottanti dovettero apparire sicuramente altri due particolari: l'abito scollato della Vergine e la fisicità di Gesù bambino, considerato troppo grande per essere afferrato dalla madre, il cui gesto - quello di aiutare la Vergine a schiacciare la testa del serpente - poteva essere frainteso dai cattolici intransigenti. Il dipinto, infatti, riproduce un famoso passo del libro della Genesi (3, 15) - "ipsa (o ipso) conteret caput tuum" (questa [o questo] ti schiaccerà la testa) - versetto da secoli al centro di un conflitto tra cattolici e luterani. I primi, che leggevano *ipsa* - cioè la Vergine - riconoscevano a Maria, simbolo della Chiesa, il merito di sconfiggere il peccato, contrariamente a quanto invece sostenevano i protestanti che demandavano tale compito unicamente al Figlio (*ipso*) che, nel quadro di Caravaggio, mostrerebbe uno scarso coinvolgimento nel disegno della redenzione rispetto alla Madre.

Secondo Maurizio Marini (1989), infine, uno dei motivi che decretò la rimozione della tela dall'altare fu la raffigurazione di Lena, *alias* Maddalena Antognetti - nei panni della Vergine, la cui scelta avrebbe sfidato le direttive del Concilio di Trento che vietavano la rappresentazione di individui riconoscibili nei panni di personaggi sacri. Roberto Longhi (1928-1929) ribadì invece che, Caravaggio, ignaro di tutti questi problemi, si era semplicemente ispirato per l'esecuzione del quadro alla tela di Ambrogio Figino, dipinta per la chiesa di San Fedele a Milano e raffigurante lo stesso soggetto; tesi ripresa e sostenuta molti anni dopo anche da Maurizio Calvesi (1986) che, oltre a datare il dipinto al 1606, gli posponeva il rifiuto della *Morte della Vergine*.

Quali che furono i motivi reali, è evidente che il cardinale Scipione ne approfittò della situazione per ottenere il dipinto, segnalato per la prima volta in collezione Borghese da Scipione Francucci (1613): "Gesù e la Madre calpestando due (sic!) aspidi, del Caravaggio". Datato da Longhi al 1604-1606, il quadro fu eseguito con ogni probabilità tra il mese di settembre e quello di dicembre 1605, come attesterebbe la lettera di Gian Vittorio de' Rossi a Giovanni Zarattini Castellini, resa nota da Paola della Pergola nel 1958. La studiosa, infatti, partendo da un epigramma di Zarattini Castellini - recentemente scoperto da Alice Maniaci (2020) - situò il dipinto nella seconda metà del 1605, periodo in cui Caravaggio è ricordato in casa del giureconsulto Andrea Ruffetti.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- S. Francucci, *La Galleria dell'Illustrissimo e Reverendissimo Signor Scipione Cardinale Borghese cantata in versi* [1613], Arezzo 1647, st. 260-264;
- G. Mancini, *Trattato della Pittura*, Firenze 1619-1621, p. 155 ss.
- G. Baglione, *Vite de' pittori scultori e architetti. Dal Ponteficato di Gregorio XIII del 1572 In fino a'*

- tempi di Papa Urbano VIII nel 1642*, Roma 1642, pp. 137-138;
- I. Nicii Erithraei, *Pinacotheca imaginum illustrium doctrinae vel ingenii laude virorum qui auctore superstite diem suum obierunt*, Colonia 1645, p. 62;
 - I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 60;
 - G.P. Bellori, *Le vite de' pittori, scultori et architetti moderni*, Roma 1672, p. 213;
 - F.W.B. Ramdohr, *Ueber Malherei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst*, I, Leipzig 1787, p. 303;
 - M. Vasi, *Itinerario*, 1794, p. 694;
 - E. e C Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart 1830-1842, p. 297;
 - O. Eisenmann, *Michelangelo Amerigi gen. Caravaggio*, in "Dohme, Kunst und Künstler", III, Leipzig 1879, p. 12, nn. 78-79;
 - G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 105;
 - A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 106;
 - L. Venturi, *Note sulla Galleria Borghese*, in "L'Arte", XII, 1909, p. 39;
 - L. Venturi, *Studi su Michelangelo da Caravaggio*, in "L'Arte", XIII, 1910, pp. 269, 275;
 - L. Venturi, *Opere inedite di Michelangelo da Caravaggio*, in "Bollettino d'Arte", VI, 1912, p. 4;
 - F. Witting, *Michelangelo da Caravaggio. Eine Kunsthistorische Studie*, Strassburg 1916, pp. 31, 63, 75;
 - G. Rouchès, *Le Caravage*, Paris 1920, pp. 79, 82-83;
 - M.L. Patrizi, *Il Caravaggio e la nuova critica d'arte*, Recanati 1921, p. 225;
 - L. Dami, U. Ojetti, N. Tarchiani, *Catalogo della Mostra della Pittura Italiana del Seicento e Settecento in Palazzo Pitti*, Milano-Roma 1922, p. 50;
 - H. Cheramy, *La peinture religieuse du Caravage à Rome*, Paris 1922, pp. 13, 18;
 - M. Marangoni, *Il Caravaggio*, Firenze 1922, p. 35;
 - H. Voss, *Die Malerei des Barock in Rom*, Berlin 1924, p. 84;
 - V. Golzio, *L'Arte del Caravaggio*, in "Rivista d'Italia e d'America", XIX, 1925, p. 5;
 - L. Venturi, *Il Caravaggio*, Roma 1925, p. 12;
 - M. Marangoni, *Arte Barocca*, Firenze 1927, p. 139;
 - N. Pevsner, *Eine Revision der Caravaggio Daten*, in "Zeitschrift für bildende Kunst", LXI, 1927, p. 387;
 - R. Longhi, *Quesiti Caravaggeschi. I. Registro dei tempi – II. I Precedenti*, in "Pinacotheca", I, 1928-1929, p. 314;
 - L. Zahn, *Caravaggio (mit einem Kapitel über: Caravaggio und die Kunst der Gegenwart, von Georg Kirsta)*, Berlin 1928, p. 58;
 - E. Mâle, *La signification d'un tableau du Caravage*, in "Mélange d'archéologie et d'histoire", XLVII, 1930, pp. 1-6;
 - V. Mariani, *Il Caravaggio*, Roma 1930, p. 4;
 - W. Stechow, *Ikonographisches und Methodisches zu Caravaggio*, in "Zeitschrift für bildende Kunst" (LXV), 1932, p. 194;
 - A. De Rinaldis, *Documenti inediti per la Storia della R. Galleria Borghese in Roma. I: Le opere d'arte sequestrate al Cavalier d'Arpino*, in "Archivi", III, 1936, p. 195;
 - A. De Rinaldis, *Documenti inediti per la Storia della R. Galleria Borghese in Roma. III: Un Catalogo della Quadreria Borghese nel Palazzo a Campo Marzio redatto nel 1760*, in "Archivi", III-IV, 1937, p. 230, n.1;
 - A. von Schneider, *Zur Stilbildung Caravaggio's*, in "Pantheon", XVIII, 1936, p. 351;
 - G. Isarlo, *Catalogues. Caravage et le Caravagisme européen*, II, Aix-en-Provence 1941, p. 95;
 - L. Schudt, *Caravaggio*, Wien 1942, pp. 24, 48;
 - A. De Rinaldis, *L'Arte in Roma, dal '600 al '900*, Bologna 1948, p. 64;
 - A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 130;
 - L. Venturi, *La Pittura del Seicento*, I, *Caravaggio e il Caravaggismo*, Roma 1949, pp. 91-93;
 - P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Milano 1950, p. 49;
 - V. Golzio, *Il Seicento e il Settecento*, Torino 1950, pp. 348-349;
 - E. Arslan, *Appunto su Caravaggio*, Milano 1951, p. 5;
 - B. Berenson, *Del Caravaggio, delle sue incongruenze e della sua fama*, Firenze 1951, p. 25;
 - J. Clark, R. Longhi, *Alcuni pezzi rari nell'Antologia della critica caravaggesca*, in "Paragone", XVII, 1951, p. 47;
 - G. Castelfranco, *Mostra del Caravaggio*, in "Bollettino d'Arte", XXXVI, 1951, p. 285;

- *Catalogo della Mostra del Caravaggio e dei Caravaggeschi*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 1951), Firenze 1951, pp. 9, 27-28;
- R. Longhi, *Sui margini caravaggeschi*, in "Paragone", II, 1951, pp. 20-34;
- D. Mahon, *Caravaggio's Cronology*, in "The Burlington Magazine", XCIII, 1951, p. 234;
- M. Valsecchi, *Caravaggio*, Milano-Firenze 1951, p. 51;
- L. Venturi, *Il Caravaggio*, Novara 1951, pp. 27-29, 55;
- C. Baroni, *Tutta la pittura del Caravaggio*, Milano 1952, pp. 12, 21, 24;
- *Catalogo della Mostra: Caravaggio en de Nederlanden*, (Utrecht, Centraal Museum, 1952; Anversa, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 1952), Utrecht 1952, pp. 4-5;
- R. Longhi R., *Il Caravaggio*, Milano 1952;
- D. Mahon, *Addenda to Caravaggio*, in "The Burlington Magazine", XCVI, 1952, p. 19;
- L. Menassé, *Il Caravaggio a Roma*, in "Capitolium", XXVII, 1952, p. 96;
- C. Scano, *La vita e i tempi di Michelangelo da Caravaggio*, Milano-Roma 1952, p. 162;
- R. Hinks, *Michelangelo Merisi da Caravaggio – His Life, his Legend, his Works*, London 1953, p. 113;
- W. Friedländer, *Michelangelo Merisi da Caravaggio - His Life, His Legend, His Works*, in "The Art Bulletin", XXXVI, 1954, p. 149;
- J. Hess, *Modelle e modelli del Caravaggio*, in "Commentari", V, 1954, pp. 271-279, 285, 287;
- R. Longhi, *Ambrogio Figino e due citazioni del Caravaggio*, in "Paragone", LV, 1954, pp. 36-38;
- H. Swarzenski, *Caravaggio and Still-life Painting*, in "Bulletin of Fine Arts", LII, 1954, p. 37;
- F. Baumgart, *Caravaggio, Kunst und Wirklichkeit*, Berlin 1955, pp. 37, 104;
- J. Bialostocki., *Caravaggio*, Warsawa 1955, p. 39;
- W. Friedländer, *Caravaggio studies*, Princeton 1955;
- L. Ferrara, *Galleria Borghese*, Novara 1956, p. 130;
- D. Mahon, *A late Caravaggio rediscovered*, in "The Burlington Magazine", XCVIII, 1956, pp. 225 ss.;
- C. Maltese, *La formazione culturale di Vincenzo Gemito e i suoi rapporti con il Caravaggio*, in *Colloqui del Sodalizio tra studiosi dell'arte*, II, Roma 1956, p. 43;
- H. Wagner, *Michelangelo da Caravaggio*, Bern 1958, pp. 63, 80, 117-119, 124, 131-132, 211, 214, 224;
- P. della Pergola, *Una testimonianza per Caravaggio*, in "Paragone", CV, 1958, pp. 71-75;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 81-83, n. 116;
- M. Calvesi, *Le tresor du Vatican: basilique de Saint-Pierre, galeries et musees pontificaux, tresor de Saint-Pierre, grottes vaticanes et necropole, palais du Vatican*, Geneve 1962, pp. 186-188;
- R. Longhi, *Me pinxit e Quesiti caravaggeschi (1928-1934)*, Firenze 1968, pp. 133-134;
- A. Cicinelli, *Sant'Anna dei Palafrenieri in Vaticano*, Roma 1970;
- C. Brandi, *Michelangelo Merisi da Caravaggio*, Roma 1972-1973, pp. 79-83;
- C. Brandi, *L'episteme caravaggesca*, in *Caravaggio e i Caravaggeschi*, atti del colloquio (Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1973), Roma 1974, pp. 9-17;
- L. Spezzaferro, *La pala dei Palafrenieri*, in *Caravaggio e i Caravaggeschi*, atti del colloquio (Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1973), Roma 1974, pp. 125-138;
- S. Settis, *Immagini della meditazione, dell'incertezza e del pentimento nell'arte antica*, in "Prospettiva", II, 1975, pp. 4-18;
- M. Cinotti, *Michelangelo Merisi detto il Caravaggio*, Bergamo 1983, pp. 497-499;
- M. Calvesi, *Caravaggio*, Firenze 1986, p. 48;
- M. Marini, *Caravaggio. Michelangelo Merisi da Caravaggio "pictor praestantissimus". La tragica esistenza, la raffinata cultura, il mondo sanguigno del primo Seicento, nell'iter pittorico completo di uno dei massimi rivoluzionari dell'arte di tutti i tempi*, Roma 1989;
- M. Calvesi, *Le realtà del Caravaggio*, Torino 1990, pp. 347-352;
- F. Bologna, *L'incredulità del Caravaggio e l'esperienza delle "cose naturali"*, Torino 1992, pp. 93-107, 587-589;
- M. Calvesi, *Tra vastità di orizzonti e puntuali prospettive: il collezionismo di Scipione Borghese dal Caravaggio al Reni al Bernini*, in *Galleria Borghese*, a cura di A. Coliva, Roma 1994, pp. 274-276, pp. 276-281;
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, p. 57;
- L. Rice, *The Altars and Altarpieces of new St. Peter's. Outfitting the Basilica, 1621 - 1666*, Cambridge 1997, pp. 43-45;
- *La Madonna dei Palafrenieri di Caravaggio nella collezione di Scipione Borghese*, a cura di A. Coliva, Venezia 1998;

- C. Strinati, *Il rifiuto*, in *La Madonna dei Palafrenieri di Caravaggio nella collezione di Scipione Borghese*, a cura di A. Coliva, Venezia 1998, pp. 7-11;
- M. Bona Castellotti, *Il paradosso di Caravaggio*, Milano 2008;
- C.A. Straughan, *Hidden artifice: Caravaggio and the case of the Madonna of the Serpent*, Venezia 1998;
- L. Spezzaferro, in *L'idea del Bello. Viaggio per Roma nel Seicento con Giovan Pietro Bollori*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 2000), II, Roma 2000, pp. 278-280, n. 4;
- M. Beltramme, *La pala dei Palafrenieri: precisazioni storiche e ipotesi iconografiche su uno degli ultimi "rifiuti" romani di Caravaggio*, in "Studi romani", XLIX, 2001, pp. 72-100;
- J.T. Spike., *Caravaggio*, New York, 2001, pp. 209-214;
- A. Coliva, *Caravaggio. La Madonna dei Palafrenieri*, Cinisello Balsamo 2003;
- S. Tarissi de Jacopis, *Appendici*, in *Villa Borghese. I principi, le arti, la città del Settecento all'Ottocento*, catalogo della mostra (Roma, Villa Poniatowski, 2003-2004), a cura di A. Campitelli, Ginevra 2003, pp. 109-133;
- M. Marini, *Caravaggio "pictor praestantissimus". L'iter artistico completo di uno dei massimi rivoluzionari di tutti i tempi*, Roma 2005, pp. 499-503;
- F. Bologna, *L'incredulità del Caravaggio e l'esperienza delle "cose naturali"*, Milano 2006, pp. 93-107, 587-589;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 40;
- A. Coliva, scheda in *Caravaggio-Bacon*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2009-2010), a cura di A. Coliva, M. Peppiatt, Milano 2009, pp. 142-146;
- A. Dusio, *Caravaggio. White album*, Roma 2009, p. 174;
- S. Ebert-Schifferer, *Caravaggio. Sehen, Staunen, Glauben*, München 2009, pp. 187-188;
- M. Marini, *Senso e trascendenza nella Madonna de' Parafrenieri del Caravaggio*, in "Artibus et historiae", XXX, 2009, pp. 135-144;
- S. Pierguidi, *Nascita e diffusione di una rara iconografia dell'Immacolata Concezione: da Figino a Caravaggio e a Bourdon e Quellinus II*, in "Arte Lombarda", CLVII, 2009, pp. 43-45;
- S. Schütze, *Caravaggio. The complete work*, London 2009, pp. 271-272;
- A. Coliva, *Caravaggio a Roma*, Roma 2010, p. 112;
- G. Forgione, scheda in V. Pacelli, G. Forgione, *Caravaggio tra arte e scienza*, Napoli 2012, pp. 390-391;
- S. Pierguidi, *Nascita e diffusione di una rara iconografia dell'Immacolata Concezione: da Figino a Caravaggio a Bourdon e Quellinus II*, in "Arte lombarda", CLVII, 2012, pp. 39-48;
- S. Pierguidi, *La "Madonna dei Palafrenieri" di Caravaggio nel contesto della collezione Borghese*, in "Horti Hesperidum", VI, 2016, pp. 375-394;
- B. Cagnoli, *La geometria nei capolavori di Caravaggio*, Cesena 2020;
- A. Maniaci, *La Madonna dei Palafrenieri e l'epigramma ritrovato di Giovanni Zaratino Castellini*, in *Caravaggio e i letterati*, a cura di S. Ebert-Schifferer, L. Teza, Todi 2020, pp. 155-162.

English version

MADONNA AND CHILD WITH SAINT ANNE (MADONNA DEI PALAFRENIERI) MERISI MICHELANGELO CALLED CARAVAGGIO

(Milan 1571 - Porto Ercole 1610)

INVENTORY: 110

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

On 31 October 1605, following the renovation of St Peter's Basilica in the Vatican, the members of the powerful Arciconfraternita dei Parafrenieri decided to commission a new altarpiece depicting the Virgin with St Anne and the Infant Jesus, destined to replace the old painting by Leonardo da Pistoia and Jacopino del Conte, the format of which was no longer compatible with the renovated chapel.

The canvas, entrusted to Caravaggio some time before 1 December 1605 – date of the first down payment made to the artist – was completed within a few months and delivered by the painter on 8 April 1606 to the Dean Antonio Tirolo, who had it placed above the altar and almost immediately removed (Spezzaferro 1974. This issue was also reviewed by Rice 1997; Coliva 1998; Beltramme 2001). In fact, on 16 April 1606, some workers were ordered to take down the altarpiece and carry it to the nearby church of Sant'Anna dei Palafrenieri, where Cardinal Scipione Borghese saw it on 20 July of the same year and purchased it for 100 scudi – more than the 75 scudi the Arciconfraternita had paid Caravaggio.

Tradition has it that the canvas was rejected because of its excessive realism, which made it not sacred enough to be worshiped by the faithful and in contrast with the principles of decorum set by the Counter-Reformation in regards to the portrayal of sacred subjects. In an attempt to overturn this version, Walter Friedländer (1954; Id. 1955), followed by Jacob Hess (1954, pp. 273-275), proved that, based on historical evidence, this refusal was not caused by iconographic or dogmatic implications, but rather by the impossibility for the chapel to welcome the new canvas, which was taller than the recess it was intended to occupy. According to the scholar, the confraternity's attempt to find a location for the altarpiece in the chapel is proof in itself of their good intentions, which were offset by Scipione's collecting ambitions, eager to possess Caravaggio's painting.

For his part, Luigi Spazzaferro (1974) believed the refusal concerned a different work, the Death of the Virgin, painted by Caravaggio for Santa Maria della Scala, the vicissitudes of which were projected negatively onto the Parafrenieri canvas by Cardinal Tolomeo Gallio from Como, whom the confraternity asked for assistance in deciding the painting's fate. In fact, according to Spazzaferro, the prelate influenced the original patrons, leading them to decide on the removal of the work.

Regardless of these speculations, it is certain that the canvas presents certain features that were not exactly suitable for a devotional painting, such as the excessively humanized depiction of Anne who, though she was the patron saint of the Parafrenieri, was portrayed as a wrinkled, elderly commoner in an ancillary position considering the overall structure of the piece (Settis, 1975). In fact, according to critics this apparent separation of the Saint, whose name means "grace" in Hebrew, was viewed with suspicion by the Church, which saw it as an estrangement of "grace" from the effort for the salvation of humanity. Her figure, so uniquely perturbing, was likened by Salvatore Settis (1975) to the statue of Demosthenes and the subsequent iconography of meditation, the model of which had apparently been suggested to the painter by Giovanni Zaratini Castellini, a man of letters.

Furthermore, according to several scholars, two other details must have been considered especially alarming: the Virgin's low-cut neckline and the physicality of the baby Jesus, considered too grown to be held in such a way by his mother, his gesture – helping his mother trample the serpent's head – likely to be misinterpreted by uncompromising Catholics. In fact, the painting is a representation of a famous episode in Genesis (3, 15) – "ipsa (or ipso) conteret caput tuum" (she [or he] shall bruise your head) – a verse that for centuries had been at the heart of a conflict between Catholics and Lutherans. The former, who read it as ipsa – the Virgin – attributed to Mary, symbol of the Church, the merit of defeating sin, while Protestants referred this

role solely to the Son (ipso), who in Caravaggio's painting shows little involvement in the design of redemption compared to the Mother.

Finally, according to Maurizio Marini (1989), one of the reasons that led to the removal of the altarpiece was the depiction of Lena, or Maddalena Antognetti, in the role of the Virgin, a choice that went against the directives of the Council of Trent, which prohibited the representation of recognisable figures in the guise of sacred personages. On the other hand, Roberto Longhi (1928-29) insisted that, in executing the painting, Caravaggio, unawares of all these issues, had simply drawn inspiration from a canvas with the same theme by Ambrogio Figino produced for the Church of San Fedele in Milan. This theory was taken up and defended many years later by Maurizio Calvesi (1986), who not only dated the painting in 1606 but also placed it before the rejection of the Death of the Virgin.

Whatever the actual reasons may have been, it is evident that Cardinal Scipione took advantage of the situation to secure the painting, which is mentioned as part of the Borghese Collection for the first time by Scipione Francucci (1613): "Jesus and the Mother trample two (sic!) asps, by Caravaggio." Dated by Longhi between 1604 and 1606, the painting was probably executed between September and December 1605, which seems to be confirmed by a letter from Gian Vittorio de' Rossi to Giovanni Zarattini Castellani divulged by Paola della Pergola in 1958. In fact, using an epigram by Zarattini Castellani (recently discovered by Alice Maniaci, 2020), Della Pergola set the painting in the second half of 1605, a time when Caravaggio is recorded to have been staying in the house of the jurist Andrea Ruffetti.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- S. Francucci, *La Galleria dell'Illustrissimo e Reverendissimo Signor Scipione Cardinale Borghese cantata in versi* [1613], Arezzo 1647, st. 260-264;
- G. Mancini, *Trattato della Pittura*, Firenze 1619-1621, p. 155 ss.
- G. Baglione, *Vite de' pittori scultori e architetti. Dal Ponteficato di Gregorio XIII del 1572 In fino a' tempi di Papa Urbano VIII nel 1642*, Roma 1642, pp. 137-138;
- I. Nicii Erithraei, *Pinacotheca imaginum illustrium doctrinae vel ingenii laude virorum qui auctore superstite diem suum obierunt*, Colonia 1645, p. 62;
- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 60;
- G.P. Bellori, *Le vite de' pittori, scultori et architetti moderni*, Roma 1672, p. 213;
- F.W.B. Ramdohr, *Ueber Malherei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst*, I, Leipzig 1787, p. 303;
- M. Vasi, *Itinerario*, 1794, p. 694;
- E. e C Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart 1830-1842, p. 297;
- O. Eisenmann, *Michelangelo Amerigi gen. Caravaggio*, in "Dohme, Kunst und Künstler", III, Leipzig 1879, p. 12, nn. 78-79;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 105;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 106;
- L. Venturi, *Note sulla Galleria Borghese*, in "L'Arte", XII, 1909, p. 39;
- L. Venturi, *Studi su Michelangelo da Caravaggio*, in "L'Arte", XIII, 1910, pp. 269, 275;
- L. Venturi, *Opere inedite di Michelangelo da Caravaggio*, in "Bollettino d'Arte", VI, 1912, p. 4;
- F. Witting, *Michelangelo da Caravaggio. Eine Kunsthistorische Studie*, Strassburg 1916, pp. 31, 63, 75;
- G. Rouchès, *Le Caravage*, Paris 1920, pp. 79, 82-83;
- M.L. Patrizi, *Il Caravaggio e la nuova critica d'arte*, Recanati 1921, p. 225;
- L. Dami, U. Ojetti, N. Tarchiani, *Catalogo della Mostra della Pittura Italiana del Seicento e Settecento in Palazzo Pitti*, Milano-Roma 1922, p. 50;
- H. Cheramy, *La peinture religieuse du Caravage à Rome*, Paris 1922, pp. 13, 18;
- M. Marangoni, *Il Caravaggio*, Firenze 1922, p. 35;

- H. Voss, *Die Malerei des Barock in Rom*, Berlin 1924, p. 84;
- V. Golzio, *L'Arte del Caravaggio*, in "Rivista d'Italia e d'America", XIX, 1925, p. 5;
- L. Venturi, *Il Caravaggio*, Roma 1925, p. 12;
- M. Marangoni, *Arte Barocca*, Firenze 1927, p. 139;
- N. Pevsner, *Eine Revision der Caravaggio Daten*, in "Zeitschrift für bildende Kunst", LXI, 1927, p. 387;
- R. Longhi, *Quesiti Caravaggeschi. I. Registro dei tempi – II. I Precedenti*, in "Pinacotheca", I, 1928-1929, p. 314;
- L. Zahn, *Caravaggio (mit einem Kapitel über: Caravaggio und die Kunst der Gegenwart, von Georg Kirsta)*, Berlin 1928, p. 58;
- E. Mâle, *La signification d'un tableau du Caravage*, in "Mélange d'archéologie et d'histoire", XLVII, 1930, pp. 1-6;
- V. Mariani, *Il Caravaggio*, Roma 1930, p. 4;
- W. Stechow, *Ikonomographisches und Methodisches zu Caravaggio*, in "Zeitschrift für bildende Kunst" (LXV), 1932, p. 194;
- A. De Rinaldis, *Documenti inediti per la Storia della R. Galleria Borghese in Roma. I: Le opere d'arte sequestrate al Cavalier d'Arpino*, in "Archivi", III, 1936, p. 195;
- A. De Rinaldis, *Documenti inediti per la Storia della R. Galleria Borghese in Roma. III: Un Catalogo della Quadreria Borghese nel Palazzo a Campo Marzio redatto nel 1760*, in "Archivi", III-IV, 1937, p. 230, n.1;
- A. von Schneider, *Zur Stilbildung Caravaggio's*, in "Pantheon", XVIII, 1936, p. 351;
- G. Isarlo, *Catalogues. Caravage et le Caravagisme européen*, II, Aix-en-Provence 1941, p. 95;
- L. Schudt, *Caravaggio*, Wien 1942, pp. 24, 48;
- A. De Rinaldis, *L'Arte in Roma, dal '600 al '900*, Bologna 1948, p. 64;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 130;
- L. Venturi, *La Pittura del Seicento*, I, *Caravaggio e il Caravaggismo*, Roma 1949, pp. 91-93;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Milano 1950, p. 49;
- V. Golzio, *Il Seicento e il Settecento*, Torino 1950, pp. 348-349;
- E. Arslan, *Appunto su Caravaggio*, Milano 1951, p. 5;
- B. Berenson, *Del Caravaggio, delle sue incongruenze e della sua fama*, Firenze 1951, p. 25;
- J. Clark, R. Longhi, *Alcuni pezzi rari nell'Antologia della critica caravaggesca*, in "Paragone", XVII, 1951, p. 47;
- G. Castelfranco, *Mostra del Caravaggio*, in "Bollettino d'Arte", XXXVI, 1951, p. 285;
- *Catalogo della Mostra del Caravaggio e dei Caravaggeschi*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 1951), Firenze 1951, pp. 9, 27-28;
- R. Longhi, *Sui margini caravaggeschi*, in "Paragone", II, 1951, pp. 20-34;
- D. Mahon, *Caravaggio's Cronology*, in "The Burlington Magazine", XCIII, 1951, p. 234;
- M. Valsecchi, *Caravaggio*, Milano-Firenze 1951, p. 51;
- L. Venturi, *Il Caravaggio*, Novara 1951, pp. 27-29, 55;
- C. Baroni, *Tutta la pittura del Caravaggio*, Milano 1952, pp. 12, 21, 24;
- *Catalogo della Mostra: Caravaggio en de Nederlanden*, (Utrecht, Centraal Museum, 1952; Anversa, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 1952), Utrecht 1952, pp. 4-5;
- R. Longhi R., *Il Caravaggio*, Milano 1952;
- D. Mahon, *Addenda to Caravaggio*, in "The Burlington Magazine", XCVI, 1952, p. 19;
- L. Menassé, *Il Caravaggio a Roma*, in "Capitolium", XXVII, 1952, p. 96;
- C. Scano, *La vita e i tempi di Michelangelo da Caravaggio*, Milano-Roma 1952, p. 162;
- R. Hinks, *Michelangelo Merisi da Caravaggio – His Life, his Legend, his Works*, London 1953, p. 113;
- W. Friedländer, *Michelangelo Merisi da Caravaggio - His Life, His Legend, His Works*, in "The Art Bulletin", XXXVI, 1954, p. 149;
- J. Hess, *Modelle e modelli del Caravaggio*, in "Commentari", V, 1954, pp. 271-279, 285, 287;
- R. Longhi, *Ambrogio Figino e due citazioni del Caravaggio*, in "Paragone", LV, 1954, pp. 36-38;
- H. Swarzenski, *Caravaggio and Still-life Painting*, in "Bulletin of Fine Arts", LII, 1954, p. 37;
- F. Baumgart, *Caravaggio, Kunst und Wirklichkeit*, Berlin 1955, pp. 37, 104;
- J. Bialostocki., *Caravaggio*, Warsawa 1955, p. 39;
- W. Friedländer, *Caravaggio studies*, Princeton 1955;
- L. Ferrara, *Galleria Borghese*, Novara 1956, p. 130;
- D. Mahon, *A late Caravaggio rediscovered*, in "The Burlington Magazine", XCVIII, 1956, pp. 225 ss.;

- C. Maltese, *La formazione culturale di Vincenzo Gemito e i suoi rapporti con il Caravaggio*, in *Colloqui del Sodalizio tra studiosi dell'arte*, II, Roma 1956, p. 43;
- H. Wagner, *Michelangelo da Caravaggio*, Bern 1958, pp. 63, 80, 117-119, 124, 131-132, 211, 214, 224;
- P. della Pergola, *Una testimonianza per Caravaggio*, in "Paragone", CV, 1958, pp. 71-75;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 81-83, n. 116;
- M. Calvesi, *Le tresor du Vatican: basilique de Saint-Pierre, galeries et musees pontificaux, tresor de Saint-Pierre, grottes vaticanes et necropole, palais du Vatican*, Geneve 1962, pp. 186-188;
- R. Longhi, *Me pinxit e Quesiti caravaggeschi (1928-1934)*, Firenze 1968, pp. 133-134;
- A. Cicinelli, *Sant'Anna dei Palafrenieri in Vaticano*, Roma 1970;
- C. Brandi, *Michelangelo Merisi da Caravaggio*, Roma 1972-1973, pp. 79-83;
- C. Brandi, *L'episteme caravaggesca*, in *Caravaggio e i Caravaggeschi*, atti del colloquio (Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1973), Roma 1974, pp. 9-17;
- L. Spezzaferro, *La pala dei Palafrenieri*, in *Caravaggio e i Caravaggeschi*, atti del colloquio (Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1973), Roma 1974, pp. 125-138;
- S. Settis, *Immagini della meditazione, dell'incertezza e del pentimento nell'arte antica*, in "Prospettiva", II, 1975, pp. 4-18;
- M. Cinotti, *Michelangelo Merisi detto il Caravaggio*, Bergamo 1983, pp. 497-499;
- M. Calvesi, *Caravaggio*, Firenze 1986, p. 48;
- M. Marini, *Caravaggio. Michelangelo Merisi da Caravaggio "pictor praestantissimus". La tragica esistenza, la raffinata cultura, il mondo sanguigno del primo Seicento, nell'iter pittorico completo di uno dei massimi rivoluzionari dell'arte di tutti i tempi*, Roma 1989;
- M. Calvesi, *Le realtà del Caravaggio*, Torino 1990, pp. 347-352;
- F. Bologna, *L'incredulità del Caravaggio e l'esperienza delle "cose naturali"*, Torino 1992, pp. 93-107, 587-589;
- M. Calvesi, *Tra vastità di orizzonti e puntuali prospettive: il collezionismo di Scipione Borghese dal Caravaggio al Reni al Bernini*, in *Galleria Borghese*, a cura di A. Coliva, Roma 1994, pp. 274-276, pp. 276-281;
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, p. 57;
- L. Rice, *The Altars and Altarpieces of new St. Peter's. Outfitting the Basilica, 1621 - 1666*, Cambridge 1997, pp. 43-45;
- *La Madonna dei Palafrenieri di Caravaggio nella collezione di Scipione Borghese*, a cura di A. Coliva, Venezia 1998;
- C. Strinati, *Il rifiuto*, in *La Madonna dei Palafrenieri di Caravaggio nella collezione di Scipione Borghese*, a cura di A. Coliva, Venezia 1998, pp. 7-11;
- M. Bona Castellotti, *Il paradosso di Caravaggio*, Milano 2008;
- C.A. Straughan, *Hidden artifice: Caravaggio and the case of the Madonna of the Serpent*, Venezia 1998;
- L. Spezzaferro, in *L'Idea del Bello. Viaggio per Roma nel Seicento con Giovan Pietro Bollori*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 2000), II, Roma 2000, pp. 278-280, n. 4;
- M. Beltramme, *La pala dei Palafrenieri: precisazioni storiche e ipotesi iconografiche su uno degli ultimi "rifiuti" romani di Caravaggio*, in "Studi romani", XLIX, 2001, pp. 72-100;
- J.T. Spike., *Caravaggio*, New York, 2001, pp. 209-214;
- A. Coliva, *Caravaggio. La Madonna dei Palafrenieri*, Cinisello Balsamo 2003;
- S. Tarissi de Jacopis, *Appendici*, in *Villa Borghese. I principi, le arti, la città del Settecento all'Ottocento*, catalogo della mostra (Roma, Villa Poniatowski, 2003-2004), a cura di A. Campitelli, Ginevra 2003, pp. 109-133;
- M. Marini, *Caravaggio "pictor praestantissimus". L'iter artistico completo di uno dei massimi rivoluzionari di tutti i tempi*, Roma 2005, pp. 499-503;
- F. Bologna, *L'incredulità del Caravaggio e l'esperienza delle "cose naturali"*, Milano 2006, pp. 93-107, 587-589;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 40;
- A. Coliva, scheda in *Caravaggio-Bacon*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2009-2010), a cura di A. Coliva, M. Peppiatt, Milano 2009, pp. 142-146;
- A. Dusio, *Caravaggio. White album*, Roma 2009, p. 174;
- S. Ebert-Schifferer, *Caravaggio. Sehen, Staunen, Glauben*, München 2009, pp. 187-188;
- M. Marini, *Senso e trascendenza nella Madonna de' Parafrenieri del Caravaggio*, in "Artibus et

- historiae", XXX, 2009, pp. 135-144;
- S. Pierguidi, *Nascita e diffusione di una rara iconografia dell'Immacolata Concezione: da Figino a Caravaggio e a Bourdon e Quellinus II*, in "Arte Lombarda", CLVII, 2009, pp. 43-45;
 - S. Schütze, *Caravaggio. The complete work*, London 2009, pp. 271-272;
 - A. Coliva, *Caravaggio a Roma*, Roma 2010, p. 112;
 - G. Forgione, scheda in V. Pacelli, G. Forgione, *Caravaggio tra arte e scienza*, Napoli 2012, pp. 390-391;
 - S. Pierguidi, *Nascita e diffusione di una rara iconografia dell'Immacolata Concezione: da Figino e Caravaggio a Bourdon e Quellinus II*, in "Arte lombarda", CLVII, 2012, pp. 39-48;
 - S. Pierguidi, *La "Madonna dei Palafrenieri" di Caravaggio nel contesto della collezione Borghese*, in "Horti Hesperidum", VI, 2016, pp. 375-394;
 - B. Cagnoli, *La geometria nei capolavori di Caravaggio*, Cesena 2020;
 - A. Maniaci, *La Madonna dei Palafrenieri e l'epigramma ritrovato di Giovanni Zaratino Castellini*, in *Caravaggio e i letterati*, a cura di S. Ebert-Schifferer, L. Teza, Todi 2020, pp. 155-162.

